

УЎК: 633.2/.3.631.4:551.3

ЯЙЛОВЛАР ДЕГРАДАЦИЯСИНИ АНИҚЛАШ ВА СТАНДАРТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ТАЖРИБАЛАРИ

Б.Бекчанов

“Яйловлар мониторинги” бўлими мудири к.х.ф.н., к.и.х
Қорақўлчилик ва чўл экология илмий-тадқиқот институти

Аннотация: Ушбу мақолада яйловлар деградациясини аниқлаш учун стандартлар ишлаб чиқиш бўйича тадқиқот ишларининг натижалари берилган. Бунда шувоқли- эфемерли яйловларда шувоқларнинг туп сони ўртача 30 минг дан юқори бўлиши керак. Агар ундан кам бўлса деградация борлигидан дарак беради. Адир яйловларида шувоқлар сони 22 минг дан, қумли чўл яйловларида 12,4 минг дан кам бўлса ҳам деградация бошланган ҳисобланади.

Калит сўзлар: чўл, яйлов, шувоқ, қумил чўл, адир, деградация, стандарт, эфемер, эфемероид, тип, трансект, гипс, ўсимлик ёши.

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследований по разработке нормативов определения деградации пастбищ. При этом численность кустов полыни на полынно-эфемеровых пастбищах должна быть в среднем выше 30 тысяч. Если оно меньше этого значения, это указывает на деградацию. Деградацию считают начавшейся, даже если численность полыни на предгорных пастбищах менее 22 тысяч, а на песчаных пустынных- менее 12,4 тысяч.

Ключевые слова: пустыня, пастбищ, полын, песчаный пустын, предгорный пастбищ, деградация, стандарт, эфемер, эфемероид, тип, трансект, гипс, возраст растений.

Abstract. This article presents the results of research on the development of standards for determining pasture degradation. At the same time, the number of wormwood bushes on wormwood-ephemeral pastures should be on average above 30 thousand. If it is less than this value, it indicates degradation. Degradation is considered to have begun even if the number of wormwood on foothill pastures is less than 22 thousand, and on sandy desert pastures-less than 12,4 thousand.

Key words: desert, pasture, wormwood, sandy pasture, foothill, degradation, standard, ephemeral, ephemeroide, type, transect, gypsum, plant age.

Турли типларга мансуб яйловларнинг деградацияга учраган ҳудудларини аниқлаш учун яйлов стандартларини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ бўлади. Яйловларнинг экологик-фитоценологик мезонлари ва стандартларини ишлаб чиқиш- бўйича илмий-тадқиқот ишлари олиб борилди. Бунда даставвал турли типларга мансуб яйловларнинг экологик ва географик жиҳатдан жойлашган ўрни ҳамда иқлим шароитлари ўрганилди.

Қуми чўл - Республикамиз чўл майдонларини аксарият қисми қумли чўллар зиммасига тўғри келади. Ўзбекистоннинг энг йирик қумли чўли Қизилқумдир. У географик жиҳатдан Амударё ва Сирдарё оралиғининг ўрта қисмида денгиз сатҳидан 114-700 м баландликкача бўлган майдонларда жойлашган улкан чўл минтақаси ҳисобланади. Қумли чўлнинг иқлими ўта қурғоқчил ва кескин континентал ўртача кўп йиллик ёғин-сочин миқдори 100-130 мм. Ёғингарчиликнинг аксарият қисми қиш-баҳор мавсумларига тўғри келиб йиллар бўйлаб 38 мм дан 243 мм гача ўзгариб туради. Минтақанинг шимолида йиллик ёғингарчилик 100 мм атрофида бўлса, жанубида 130-140 мм гача бўлади. Ўртача кўп йиллик ҳарорат 14,7 °С. Энг совуқ давр (-23-31°С) январь ойига тўғри келади. Изғирин шамоллар тез-тез такрорланади: қиши кам қорли ва қор қошлами узок турмайди; шимолий қисмида аксинча бўлади. Энг юқори

иссиқ ҳарорат (42-48 °C) июлда қайд этилган. Ҳавонинг йиллик ўртача нисбий намлиги 45-47%. Ўсимлик қопламининг асосини бута-барра ўтлар ташкил этади. Хашакбоп ўсимлик турларининг сони жиҳатидан бошқа чўлларга нисбатан бой ва хилма-хил. Яна шуниси муҳимки, ўсимлик қоплами таркибидаги ҳаётий шакллар буталар-оқ ва қора саксовуллар, қандимлар, черкез, қизилча, қуёнсуяк, ярим буталар (шувоқ, сингреллар, боялич, терескен); бир йиллик ва кўп йиллик (илак, қўнғирбош, ялтирбош, читир ва бошқа) ўсимликлар ўсади. Ўсимлик қопламида шуниндек монокарпик (умрида бир мартагина уруғ берувчи) турлар, бир йиллик шўралар (кумарчик), дағал пояллар (селенлар, каврак, янтоқлар) ҳам бор. Лекин сўнги йилларда иқлим ўзгариши, сурункасига об-ҳавонинг қурғоқчил келиши ҳам яйловлар ҳосилдорлигининг кескин камайиб кетишига сабаб бўлмоқда

Адир яйловлари Ўзбекистон Республикаси ҳудудининг 9,5 фоизини ташкил қилиб, ҳудудни қишлоқ хўжалиги жиҳатидан ўзлаштиришнинг энг самарадор тармоғи бўлиб яйлов чорвачилиги ҳисобланади. Адирларнинг табиий ва озуқа билан таъминланиш имкониятлари қорақўлчиликнинг чўл ҳудудларига нисбатан кўлайлиги билан ажралиб туради. Йиллик ўртача ҳаво ҳарорати (13-15 °C), энг иссиқ давр-июль (ўртача 25-27°C), совуқ ой -январь (-30°C), йиллик ёғин миқдори - 250-350 мм. Ёғингарчиликнинг асосий қисми куз-қиш ва эрта баҳор (март-апрель) ойларига тўғри келади. Адир яйловларида кўплаб турга мансуб ўсимликларни учратиш мумкин. Ёғингарчилик кўп бўлган йилларда ўсимлик турлари сони ҳам ортади ва уларнинг ҳосилдорлиги ҳам мўл бўлади. Аксинча, қурғоқчил келган йилларда ўсимликлар хилма-хиллиги ҳам, ҳосилдорлиги ҳам кескин камайиб кетади. Адир яйловларининг ўсимлик қоплами асосан эфимер (қисқа вегетация даврига эга) ва эфимероид (кузда ва қишда вегетация даврига кирувчи) ўсимликлардан иборат. Бошқача қилиб айтганда, адир яйловларининг ўсимлик қоплами асосан қўнғирбош ва ялтирбошли ассоциацияларидан иборат бўлиб, уларнинг ҳосилдорлиги йилнинг қандай келиши билан узвий боғлиқ. Кўп йиллик тадқиқотлар шундан далолат берадики, адир яйловлари ҳосилдорлиги йилнинг келишига қараб гектаридан 6,5 центнердан 0,6 центнергача ўзгариб туради. Ёзга келиб, эфимер ўсимликлар қовжираб қолади, синади ва шамолда учиб йўқолиб кетиб, яйлов озуқа миқдори кескин камаяди. Шундай қилиб, эфимерли адир яйловлари фақатгина баҳорда ва ёзнинг биринчи ярмидагина қониқарли яйловлар ҳисобланиб, куз ва қиш мавсумларида бундай яйловларда мол боқишнинг иложи қолмайди. Бундай адир яйловларига Республикасизнинг Жиззах, Самарқанд, Қашқадарийё вилоятлари ҳудудлари киради.

Гипсли чўл яйловлари умумий майдони Ўзбекистонда 9,0 млн га атрофида бўлиб, бу яйлов типини шувоқ-эфемерли яйловлар типини деб ҳам аталади. Бундай яйловларга Ўртачўл, Қарнабчўл, Конимехчўл, Маликчўл, Муборакчўл, Устюрт платосини мисол қилиб олиш мумкин. Қизилкум ҳудудида ҳам шувоқ-эфемерли яйловлар майдони каттагина ҳудудларни эгаллайди. Ўсимлик қоплами асосан шувоқ, эфемер ва эфемероидлардан ташкил топган. Устюрт платоси яйловлари ўсимлик қопламининг асосий қисмини буюрғун ва тошбуюрғун ташкил қилади. Шувоқ-эфемерли яйловлар ҳосилдорлиги ҳам йиллик ёғингарчилик миқдори билан узвий боғлиқ бўлиб, турли йилларда 1,5-4,0 ц/га қуруқ массани ташкил қилади

Тадқиқот натижалари: Шувоқли-эфемерли чўл яйловларидаги шувоқ ўсимлигининг бир гектар майдондаги ўртача ўсимлик сони 30 минг туп бўлиб, яйловдаги озуқа ҳосилдорлиги эса 4,2 центнерни ташкил қилди.

Энди яйловда шувоқнинг камайиш ёки кўпайиши орқали яйловдаги озуқа ҳосилини ҳам камайиши ёки кўпайишини аниқлашга имкон яратилди. Ушбу шувоқли эфемерли яйлов учун **30 минг туп ўсимликни стандарт** сифатида қабул қилинди. Стандарт бўйича бир гектар майдонда 9220 туп (генератив) ёшидаги шувоқ ўсимлиги, 5690 туп (виргиниль) ёш ўсимлик,

ва 13700 туп. (ювенил) ёш майса холидаги ўсимлик, қарриб қуриган ўсимлик туп сони 1530 та бўлиши керак.1-жадвал. Агар яйловларда шувоклар сони камайиши бу яйлов деградацияга учурагандан дарак беради. Бир гектар майдондаги шувокнинг туп сонига караб яйлов деградацияси аниқланади. Масалан: шувокли-эфемерли яйловлардаги шувоклар сони бир гектар майдонда 15 минг туп шувок қолган бўлса , яйлов деградацияси 50 % га тенг бўлади. Шуниндек яйловда бир гектар майдонда 5 минг туп шувок бўлса унда яйлов 100 фоиз деградацияга учураган деб ҳисобланади. Яйловда шувок ўсимлигининг ёш майсалари сони йилнинг келишига караб ўзгариб туради Ёғин миқдори кўп бўлган йилларда ўсимликнинг майсалар сони кўп бўлади.

1-жадвал

Шувокли–эфемерли яйловлардаги шувокнинг бир гектар майдондаги ўртача туп сонини аниқлаш

Трансект 50x2=100 м ²								
Ўсимлик номи	Трансект сони	Йирик ўсимлик	Ўртача ўсимлик	Майдан ўсимлик	Қуриган ўсимлик	Ёш ўсимлик	100м ² ўсимлик сони	1га.даги ўсимлик туп сони
Шувок	1	19,3	34	52	16	96	217,3	21730
	2	49	68,5	78	4,5	637	837	83700
	3	24	35	43	16,5	83	201,5	20150
	4	68	116	128,5	19,5	21,5	353,5	35350
	5	46,5	93	50	24,5	33	247	24700
	6	19	31,6	42	15,3	203,6	311,5	31150
	7	30	57,6	57,6	17,3	60,3	222,8	22280
	8	30,6	51	45,6	12	95,3	234,5	23450
	9	19,3	35,6	32,6	10	116	213,5	21350
	10	43	52	39,6	18	24,6	177,2	17720
	Жами:	348,7	574,3	568,9	153,6	1370,3		
	Ўртача	34,8	57,4	56,9	15,3	137,0		30158
1га.ўсимлик сони	3480	5740	5690	1530	13700		30140	

Айрим йиллари эса шувокнинг майсалари униб чиқиши кузатилмайди.

Адир яйловларидаги шувок ўсимлигининг бир гектар майдондаги сони ўртача гектарида 22000 туп бўлса , бунда стандарти адир яйлов учун 22 минг туп деб қабул қилинди. Агар адир яйловда шувок камайиб кетса яйлов ҳосилдорлиги ҳам камайиб яйлов инкрозидан дарак беради. Адир яйловларида баҳор фаслида бир ва кўп йиллик ўсимликлар тез ривожланиб яйлов ҳосилдорлиги ошади. Лекин ёз ва куз фаслига келиб озуқа танқислиги кузатилади. Яйловдаги шувоклар сони стандарт даражасида бўлганда 22 минг туп шувок бўлса , яйловда озуқага бўлган талаб қониқарли бўлади.

Қумил чўлда шувокли яйловларда бир гектар майдонда 12400 туп шувок бўлиши, қумли чўл яйлов учун стандарт 12400 туп деб қабул қилинди. Адир ва қумли чўл яйловларида олиб борилган тадқиқотлар бир йиллик маълумотлар ҳисобланади. Бундай стандартларни ишлаб чиқиш учун камида 3-4 йиллик тажриба тадқиқот маълумотлари керак бўлади. Стандарт

ишлаб чиқиш бўйича илмий тадқиқот ишлар давом этдириб келажакда яйлов деградациясини аниқлаш бўйича стандарт ишлаб чиқишга имконият яратилади.

Хулоса қилиб айтганда шuvoқ ўсимлиги шuvoқли- эфемерли яйловларда уларнинг туп сони ўртача 30 минг дан юқори бўлиши мақсадга мувофиқ. Агар ундан кам бўлса деградация жараёни бошланганлигини кўрсатади. Адиp яйловларида шuvoқлар сони 22 минг/гектардан, қумли чўл яйловларида 12,4 минг/гектардан кам бўлса яйлов деградацияга учраётганлигини аниқлатади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Колос. 1979.- 416 с.
2. Раббимов А. Чўл яйловлари ҳосилдорлигини оширишнинг интродукция ва селекция асослари. қ.х.ф.д. автореферати, Тошкент-2022, 67-б.
3. Раббимов А., Ҳамроева Г. Чўл озубоқ ўсимликлари интродукцияси ва селекцияси бўйича услубий тавсиялар. Самарқанд 2016. 42-б.